

3. Лобрано Дж. Защита общественной и индивидуальной свободы: разделение властей и трибунал. Древнее право. Ius antiquum. Ni. M.: Спарк, 1996. 313 с.

4. Моммзен Т. История Рима. Т. III. СПб.: Наука, Ювента, 1995.

5. Федотов Г.П. Судьба и грехи России // Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1991. 352 с.

References

1. Berman G.Dzh. Zapadnaya traditsiya prava: epokha formirovaniya / Per. s angl. M.: Izd-vo MGU, 1994. 592 s.

2. Kozlachkov A.A. Zamkoviy kamen' vizantinizma. Istoriko-pravovoe issledovanie prichin gibeli Vizantii v svyazi s diskussiyami o politicheskom budushchem Rossii. M.: IKD «Zertsalo-M», 2012. 208 s.

3. Lobrano Dzh. Zashchita obshchestvennoy i individual'noy svobody: razdelenie vlastey i tribunat. Drevnee pravo. Ius antiquum. Ni. M.: Spark, 1996. 313 s.

4. Mommsen T. Istoriya Rima. T. III. SPb.: Nauka, YUventa, 1995.

5. Fedotov G.P. Sud'ba i grekhi Rossii // Izbrannye stat'i po filosofii russkoy istorii i kul'tury; V 2 t. T. 2. SPb.: Sofiya, 1991. 352 s.

Ф.И. ГИРЕНОК

Традиционные ценности: соотношение субъекта и объекта*

Аннотация. В статье рассказывается о том, чем ценности отличаются от вещей и почему возникают традиционные ценности. Анализируя былинку «Три года Добрынюшка стольничел», автор приходит к выводу, что в традиционном действии человек выступает

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. Традиционные ценности: соотношение субъекта и объекта // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 232—239. DOI:

ет как объект, а в личном действии — как субъект морали. В статье показано, что традиции не выбирают, но их обновляют. Переоценка ценностей не обозначает отказ от ценностей, но указывает на учреждение нового социального или экзистенциального порядка.

Ключевые слова: ценность, мораль, человек, обычай, традиция, добро, добродетель, Добрыня Никитич, поступок.

Abstract. The article talks about how values differ from things and why traditional values arise. Analyzing the epic «For three years Dobrynushka served dinners», the author comes to the conclusion that in traditional action a person acts as an object, and in personal action — as a subject of morality. The article shows that traditions are not chosen, but they are updated. The reassessment of values does not mean the abandonment of values, but indicates the establishment of a new social or existential order.

Keywords: value, morality, man, custom, tradition, goodness, virtue, Dobrynya Nikitich, deed.

УДК 177
ББК 87.5

Что такое ценность? Любая вещь является вещью не потому, что мы относимся к ней, как к вещи, а потому что она есть вещь сама по себе и причину своего бытия имеет в себе, а не в нас.

Ценность — не вещь. Причина ее существования не в ней, а в нас, в людях. Ценность являет себя как ценность лишь потому, что мы относимся к ней как к ценности. В природе нет ценностей. Они есть в мире человека. Если мы перестанем относиться к ценности как к чему-то ценному, она исчезнет, и тогда начнется переоценка ценностей.

Есть ценности, которые мы не выбирали, их выбрали наши предки без нас и до нас. Такие ценности называются традиционными. Они работают в нас, за нас и не зависимо от нас. Без них мы всякий раз заново будем решать вопрос: кто мы и что нам делать? Если у нас уже есть традиция, то выбирать надо нам не традицию, а себя. Мы субъекты себя и объекты традиции. Рассмотрим соотно-

шение субъекта и объекта ценностей на примере Добрыни Никитича.

Добрыня Никитич — былинный герой. Он жил в те времена, когда выбирали не себя, а традицию. Выбирали то целое, частью которого были. Выбор традиции — это всегда война между картинами мира. Об этом выборе рассказывается в былине «Три года Добрынюшка стольничал», записанной Киршей Даниловым.

Добрыня

Мы, русские люди, любим не умных людей, а добрых. Не скромных тружеников, а героев. Что значит быть добрым? Быть добрым означает делать добро. Кто делает добро? Добрый человек. Определение добра не может быть содержательным. Содержание всегда случайно. Добро держится несодержательной формой, которая всегда полна и неделима. Был ли добрым Добрыня, или он делал добро, не будучи добрым? Главное для него подвиг. Подвиг требует поступка. Поступок — личных качеств. Когда Добрыня добр? Когда ему царь Батай разрешил стрелять, куда он захочет: или по татарам, или в чистое поле. Добрыня пожалел татар и выстрелил в чистое поле.

Жизнь требует от человека не подвига, а монотонного труда и профессиональных качеств. Добрыня на войне беспощаден к врагам, в сражении он богатырь. В повседневной жизни он обыкновенный человек, служит князю, исполняет христианский закон и обычай. Здесь нет места ни подвигу, ни добру. Быть добрым в жизни — означает поступать не по форме, а по своей воле. Но где есть своеволие, там есть место и для греха.

Добрыня служащий

Былина рассказывает:

«В стольном в городе во Киеве,
У славнова сударь-князя у Владимира
Три годы Добрынюшка стольничал,
А три годы Никитич приворотничал,
Он стольничал, чашничал девять лет...».

Три года Добрыня еду подавал за княжеским столом, три года он напитки в чашках разносил, три года приворотничал, на страже у ворот княжеских стоял. Есть ли здесь место для подвига? Конечно, нет. Здесь все равны, богатыри и не богатыри. На службе нужны не личные качества человека, а профессиональные. Могут ли профессиональные качества расширяться и вытеснить действия, основанные на личных качествах? Могут. Эта возможность является причиной сжатия внутренней жизни человека, отдающего себя службе князю. Что мы знаем о внутренней жизни Добрыни за девять лет службы у князя? Ничего нам былина об этом не говорит.

«На десятой год погулять захотел
По стольному городу по Киеву.
Взявши Добрынюшка тугой лук
А и колчан себе каленых стрел...»

Если есть город, то есть и горожане, жители города. Был ли Добрыня горожанином? Нет, не был. Он из деревни. Знает ли он, как вести себя в городе? Не знает. Он знает, как вести себя на воле, в поле, в лесу, с врагом. Однажды Добрыне пришлось сразиться с женщиной-богатырем. Не умел Добрыня драться с женщинами, научил его этому бою Илья Муромец. Срубил голову Добрыня Никитич бабе Горемыкиной. Так среди богатырей сложилась традиция. Об этом говорится в былине под названием «Илья ездил с Добрыней». Гулять по Киеву Добрыня вышел один, без друга.

Прогулка

Добрыня взял с собой на прогулку лук и каленые стрелы. Зачем? Ведь он же не на стражу у ворот княжеских собрался. Историки говорят, что он специально решил пойти на Маринкину улицу и ее безбожное гнездо разорить. Князь Владимир его отговаривал, но он настоял на необходимости утверждения христианской веры. Но это говорят историки, былина об этом ничего не говорит. В ней Добрыня взял оружие по привычке, забыв о том, что город — это не поле и идет он не на войну.

Идет Добрыня по городу и от нечего делать воробьев постреливает и голубей:

«По горницам стреляет воробушков,
По повалушам стреляет он сизых голубей...».

Куда он стреляет? По вторым этажам, да по высоким башням в жилых хоромах. Хорошо ли это или плохо? Былина прямо об этом ничего не говорит. Она его не осуждает. В конце концов, Добрыня приходит в переулочек с высоким теремом, на котором сидели два голубя и миловались, да желтыми носами обнимались. И были это не просто голуби, а символы Маринки-безбожницы и друга ее, любовника Змея Горыныча. Показалось Добрыне, что они, символы, над ним насмеются. Ему бы перекреститься и забыть о них, но он этого не сделал.

«Тут Добрыни за беду стало,
Будто над ним насмеются...»

Насмеялись ли голуби или не насмеялись, Добрыня не стал решать эту задачу. Он взял лук и пустил каленую стрелу в голубей. Пустил и промахнулся. А он — чемпион по стрельбе из лука. Почему же Добрыня промахнулся? Ведь он герой. Он не может промахнуться. И вот здесь в былине начинается смысловой взрыв. Мир только кажется нам причинно устроенным. Не для всего в нем есть причины. Есть в нем и тонкие связи. Бывает еще и неожиданное «вдруг».

О чем это говорит? О том, что в мире есть нечистая сила, и еще есть чистая сила, и они ведут с собой борьбу за человека. Никого бы вдруг не было и результаты действий человека всегда совпадали бы с его целями, если бы человек не грешил. А он грешит. И Добрыня грешил. И поэтому они не совпадают. Ты хочешь одного, а получается другое. Захотел Добрыня погулять, а привел в действие нечистую силу. Чем он ее привел в действие? Своей немотивированной стрельбой в столице. Он стрелял, и ему все сходило с рук. А тут нашла коса на камень. И камнем этим оказалась Марина-безбожница.

Наказание Добрыни

Былина говорит так:

«По грехам над Добрынею учинилася:
Левая нога ево покблъзнула,
Права рука удрогнула:
Не попал он в сизых голубей,
Что попал он в окошечко косящетое,
Проломил он окон(н)ицу стекольчетую,
Отшиб все причалины серебряныя.
Росшиб он зеркала стекольчетое,
Белодубовы столы пошатались,
Что питья медяные восплеснулись...».

Маринка-безбожница никому не мешала, она умывалась, наряжалась и спешила на свидание со Змеем Горынычем, а тут откуда ни возьмись стрела каленая прилетела от Добрыни. Решила она наказать Добрыню Никитича, «невежу деревенского», чтобы он учился жить городской жизнью. Приворожила она его, влюбила в себя «еретницу» богатыря православного. Встал утром Добрыня и вместо заутрени в церкви поспешил к Марине. А там у нее в гостях Змей Горыныч. Напугал Змей Горыныча Добрыня, пообещал его на кусочки порубить и прогнал. В отместку Марина превратила Добрыню в гнедого тура и пустила его в чистое поле, где уже ходили девять таких же туров. Стал Добрыня десятым. В чем обвиняют Добрыню Никитича жители города Киева Марина-колдунья и Змей Горыныч? В том, что он правил не знает, что он невежа и деревенщина, по домам стреляет. В терем без приглашения вломился, ворота железные сломал, посуду побил. Разве это подвиги героя? Это невоспитанность Добрыни Никитича. Былина показывает Маринку уже не абсолютным носителем зла, а чем-то вроде дамы света, у которой много знатных любовников и друзей. Она бывает и на княжеских приемах. В свою очередь, Змей Горыныч представляется былиной не сам по себе как чудовищная сила зла, а как Маринкин любовник.

Так бы все и закончилось наказанием Добрыни Никитича, если бы не было в мире чистой силы. А чистой силой на земле былина

полагает крестную мать Добрыни Никитича. Пересилила крестная мать нечистую силу Маринки-еретницы, пообещав ее превратить в собаку, заставила ее вернуть Добрыне человеческий облик. Но вернуть его означает одновременно показать, что есть еще правила приличия, и их нужно соблюдать в цивилизованном мире даже былинным богатырям.

Наказания Марины

Вернула Марина-еретница Добрыне Никитичу облик человека, попросив его жениться на ней. «Возьмешь ли, Никитич, меня за себя?» — спросила его язычница. Добрыня ответил:

«А, право, возьму, ей богу, возьму!
А и дам те, Марина, поученьица,
Как мужья жен своих учат!»

Не знала Марина-безбожница, как по традиции мужья жен учат. «Тому она, Марина, не поверила», — говорит былина. Поженились они не в церкви православной. Марина и Добрыня «Круг ракитова куста венчались». Женильба была, а брака не было. Если жена колдунья, то Добрыня мог поступить с ней, как княжеский чиновник с блудницей, воровкой и клеветницей. Пришли они в Маринин высокий терем, нет иконы в нем, нет Спасова образа, некому помолиться. И стал Добрыня жену Маринку-колдунью учить:

«А и стал Добрыня жену свою учить,
Он молодую Марину Игнатьевну,
Еретницу — — безбожницу:
Он первое ученье — ей руку отсек,
Сам приговаривает:
— Эта мне рука не надобна,
Трепала она, рука, Змея Горынчишша!
А второе ученье — ноги ей отсек:
— А и эта-де нога не надобна,
Оплеталася со Змеем Горынчишшем!
А третье ученье — губы ей обрезал

И с носом прочь:
— А и эти-де мне губы не надобны,
Целовали оне Змея Горынчишша!
Четвертое ученье — голову ей отсек
И с языком прочь:
— А и эта голова не надобна мне,
И этот язык не надобен,
Знал он дела еретическия!».

После этой финальной сцены вновь возникает вопрос: что значит быть добрым и был ли добрым Добрыня Никитич? Ответ на этот вопрос, согласно К. Аксакову, должен быть формальным: «Такая строгая казнь, совершенная с полным спокойствием Добрынею, не может служить определением его нравственного образа и кидать на него тень обвинения в жестокости. Это обычай всех богатырей того времени; будучи не личным делом, а обычаем, подобный поступок лишен злобы и свирепости, вытекающих уже из личного ощущения» [1]. Иными словами, в данном поступке Добрыня выступает не как субъект морали, а как объект традиции. Не было на Руси дианозических добродетелей, не искали люди середину в совершаемом поступке. Не принято у нас быть не холодным и не горячим, а теплым. У нас добро традиционно было такой односторонности, что его можно легко было принять за зло.

Литература

1. Аксаков К. Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням: URL: <https://coollib.com/b/165719/read> (дата обращения: 15.01.2024).

References

1. Aksakov K. Bogatyri vremen velikogo knyazyza Vladimira po russkim pesnyam: URL: <https://coollib.com/b/165719/read> (data obrashcheniya: 15.01.2024).